

УДК 316.344.6

Принципы инклюзивного образования в парадигме социального взаимодействия

Афонькина Ю.А.

Мурманский арктический государственный университет

Аннотация. В статье представлена авторская теоретическая интерпретация принципов инклюзивного образования как социального феномена, основанного на идее включения, разработанная в свете тенденций становления и современного состояния инклюзивного образования. Его социальные аспекты раскрыты через специфику повседневных инклюзивных практик лиц с ограниченными возможностями здоровья, на основе чего определены векторы трансформации данных практик в условиях изменяющегося общества, центральным из которых признается независимая жизнь как противовес дискриминации и сегрегации социально уязвимых категорий населения.

Ключевые слова: Социальная инклюзия, инклюзивное образование, принципы инклюзивного образования, социальное взаимодействие, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзивное образование как социальный феномен и компонент социальной инклюзии в современном обществе выполняет разные функции, важнейшей из которых выступает восстановление целостности социума на основе преодоления дискриминации и сегрегации такого уязвимого меньшинства, как лица с ОВЗ, инвалидностью. Оно создает условия для их индивидуального развития, становления способностей, формирования подлинно человеческих отношений.

Анализируя тенденции становления инклюзивного образования, отечественные и зарубежные исследователи обращают внимание на его социальную составляющую (С.В. Алехина [1], Г. Банч [2], Т. Бут и М. Энскоу [3], E. Kesalahti, S. Uurunen [5]).

Так, С.В. Алехина подчеркивает, что базовая его идея - идея включения - требует от педагога, родителя не только включить ребенка с особыми потребностями в коллектив сверстников с нормативным развитием, но и включиться в процесс взаимодействия с ним, изменив себя, принять его особенности и наладить общение.

На наш взгляд, социальные аспекты инклюзивного образования заложены в его принципах, которые отражают основные ценности инклюзии как процесса развития включающего общества путем устранения барьеров, природа которых определяется не ограниченными возможностями здоровья индивида, и даже не недостаточной толерантностью конкретных субъектов образовательных отношений, а существующей организацией практики образования, не адаптированной к особым нуждам и не чувствительной к разнообразию. Тем самым утверждается равенство всех обучающихся в школьном сообществе.

Именно усилением социальной составляющей инклюзивного образования определяется потенциал его развития в современном российском обществе и за-

дает вектор преобразований инклюзивных образовательных практик, что актуализирует важность интерпретации принципов инклюзивного образования с позиции социального взаимодействия

Принцип первый (Ценность человека не зависит от его способностей и достижений) отражает идею равенства прав и свобод, приоритет общечеловеческих ценностей. Все люди рождаются с одинаковым набором прав и свобод, каждый может внести вклад в развитие общества. Человек важен для общества сам по себе, с точки зрения его человеческой сущности. Независимо от того, успешен ребенок в данный момент или у него что-то не получается, он остается значимым для сообщества, в котором он действует, потому что является его частью. Любой ребенок имеет специфические особенности, которые могут быть обусловлены ОВЗ, особенностями характера, семейной микросреды. Уже сам факт принадлежности к человеческому сообществу подразумевает, что каждый из них особенный. Тем самым все равны и в том, что имеют отличия, неважно, чем эти отличия обусловлены. Инклюзивное образование делает акцент не на том чем дети отличаются, а на том, что их объединяет.

В качестве такого объединяющего фактора выступают общечеловеческие ценности (в случае, если их разделяют все субъекты инклюзивного образования), которые не связаны с конкретной образовательной ситуацией или лицом, которое их транслирует, но наполняются каждый раз конкретным содержанием и отражают универсальные категории, приверженность которым и делает человека человеком общественным, составляя его духовный потенциал. Именно общечеловеческие ценности и должны образовывать стержень содержания инклюзивного образования, интегрирующего отдельные знаниевые компоненты.

Принцип второй (Каждый человек способен чувствовать и думать) раскрывает понимание сложности внутреннего мира человека, независимо от его функциональных ограничений или иных отличий. Из ограниченных возможностей здоровья не следует ограниченности потребностей или обеднения эмоций, мыслей. Каждый человек по-своему ощущает, переживает и понимает окружающий мир и нуждается в его разнообразии, эмоциогенности, так называемой «дружелюбности» (термин используется Е.И. Холостовой, Н.Ф. Дементьевой [4]). насыщение содержания инклюзивного образования эмоциональным содержанием, стимулирование положительных эмоций в процессе его освоения играет для ребенка с ОВЗ важную мотивирующую роль. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что необходимо, чтобы в его содержании отражалось все многообразие действительности.

Принцип третий (Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным) направлен на избегание изоляции, вытеснения человека из социального измерения. Предоставление равных возможностей для установления и развития социальных контактов всех обучающихся. участия в общественной жизни является приоритетом инклюзивного образования.

Включение в образовательное сообщество – это не односторонний процесс. Каждому ребенку есть что сказать и чем поделиться с окружающими.

Важно, чтобы ребенок с ОВЗ не чувствовал себя «немым» и «невидимым» в своем микросоциуме. Необходимо создание таких совместных образовательных практик на основе постановки общих значимых целей, чтобы каждый был замечен и услышан, ощутил искреннее внимание и заинтересованность.

Принцип четвертый (Все люди нуждаются друг в друге) отражает идею целостности сообщества людей, содействующей их солидарности. Жизнь человека невозможна без социума, в котором каждая личность выполняет важную социальную роль. Одиночество и отчужденность - вынужденная позиция. Любой человек хочет знать, что он не один. Во взаимодействии возникает взаимная выгода, поскольку у каждого есть свои сильные стороны, может чему-то научить другого и помочь ему.

Инклюзивную образовательную ситуацию можно сравнить с командной игрой, когда объединение знаний и умений всех участников приводят к высоким результатам. От педагога требуется разработка стратегий коллективного участия, а также расширения контактов с общественностью вне образовательной организации.

Принцип пятый (Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений) предполагает, что педагог принимает ребенка с ОВЗ как любого другого в классе и определяет пути организации его образовательной деятельности с учетом особенностей взаимодействия с ним.

Без развития широких социальных связей освоение социальных навыков невозможно. Подлинное образование происходит не только на уроке, но вне его, во время совместных игр и занятий, в которых никто из участников не является пассивной стороной. Каждый включен в деятельность со своей мерой ответственности перед собой и другими, своими обязанностями, каждый выполняет свою социальную роль, ориентируясь на общий результат, - так постигаются поставленные цели. Обеспечивается и взаимодействие всех педагогов, чтобы препятствовать пассивно-молчаливому пребыванию ребенка с ОВЗ в классе, группе ровесников.

Принцип шестой (Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников) ориентирует инклюзивное образование на создание таких ситуаций, когда дети в процессе общения заботятся друг о друге. При этом они сближаются и изменяются, возникает симпатия и дружеская привязанность. Ребенку с ОВЗ важно общаться на равных при поддержании постоянных социальных контактов с другими детьми, что дает ему ощущение причастности, помогает приобрести уверенность в себе, повысить самооценку и уровень притязаний. В противном случае он начинает чувствовать себя уязвимым и чужим для социума.

Инклюзивное образование предполагает поддержание в образовательной среде психологически комфортного, располагающего к общению климата, предполагающего формирование дружеских приоритетов и безоценочных суждений, воспитание социально ценных качеств: сопереживание, взаимовыручка т.п.

Принцип седьмой (Для всех обучающихся достижение прогресса скорее, может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут) дает понимание

того, что наряду с наличием особых образовательных потребностей у ребенка с ОВЗ есть индивидуальные сильные стороны, на которые и ориентируется инклюзивное образование. Наличие проблемы, недуга не исключает наличие талантов и способностей.

Развитие любого ребенка, в том числе ребенка с ОВЗ, должно протекать в русле его собственных интересов и склонностей. Педагог дает ему право выбора, не навязывает свое видение, подходит к ребенку не с позиции того, что ребенок не может в силу функциональных ограничений, а исходя из того, что он может, несмотря на трудности.

Ребенок, делая то, что умеет и что у него получается лучше всего, чувствует себя принятым и социально значимым, нужным и активным. Движение вперед происходит тогда, когда что-то становится выполнимым, сначала вместе с другими, а потом самостоятельно. Прогресс состоит в достижении маленьких целей. Каждый должен делать то, что ему по силам, маленькое дело является деталью большого процесса.

Принцип восьмой (Разнообразие усиливает все стороны жизни человека) обобщает все предыдущие. Разнообразные социальные связи делают каждого более разносторонним. Каждый обладает чем-то лучше, чем другие. Когда все действуют вместе, создается совокупный человеческий потенциал, компенсирующий объективные ограничения. В то же время, разнообразие дает возможность каждому развивать свои сильные стороны.

Итак, инклюзивное образование есть процесс совместной работы ребенка с ОВЗ, педагога и других детей, предполагающей определение собственных целей, возможностей и совместных путей решения проблем, преодоления препятствий, мешающих обучающимся в продвижении на пути к самостоятельной, независимой жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алехина С.В. Принципы инклюзии в практике образования// Аутизм и нарушения развития. 2013. № 1 (40). С.1-6.
2. Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические подходы к работе в интегративном классе/сокр. пер. с англ. Н. Грозной, М. Шихиревой. М.: «Прометей», 2009. 87 с.
3. Бут Т. Показатели инклюзии: практическое пособие/под ред. М. Воган; пер. с англ. И. Аникеев; научн. ред. Н. Борисова, под общ. ред. М Перфильевой. М.: РООИ «Перспектива», 2007. 124 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://perspektiva-inva.ru>.
4. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация: учебное пособие/4-е изд. М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 340 с.
5. Kesalahti E., Uayrynen S. Learning from Our Neighbours: Inclusive Education in the Making. Rovaniemi, 2013.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alehina S.V. Principy inkljuzii v praktike obrazovanija//Autizm i narushenija razvitija. 2013. № 1 (40). S.1-6.
2. Banch G. Vkljuchajushhee obrazovanie. Kak dobit'sja uspeha? Osnovnye strategicheskie podhody k rabote v integrativnom klasse/sokr. per. s angl. N. Groznoj, M. Shihirevoj. M.: «Prometej», 2009. 87 s.

3. But T. Pokazateli inkluzii: prakticheskoe posobie/pod red. M. Vogan: per. s angl. I. Anikeev; nauchn. red. N. Borisova, pod obshh. red. M Perfil'evoj. M.: ROOI «Perspektiva», 2007. 124 s. [Jelektronnyj resurs]. URL: <http://perspektiva-inva.ru>.
4. Holostova E.I., Dement'eva N.F. Social'naja rehabilitacija: uchebnoe posobie/4-e izd. M: Izdatel'sko-torgovaja korporacija «Dashkov i K», 2006. 340 s.
5. Kesalahti E., Uayrynen S. Learning from Our Neighbours: Inclusive Education in the Making. Rovaniemi, 2013.

PRINCIPLES OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE PARADIGM OF SOCIAL INTERACTION

Afonkina Y.A.

Murmansk Arctic State University

Abstract. The article presents the author's theoretical interpretation of the principles of inclusive education as a social phenomenon based on the idea of inclusion, developed in the light of the trends of formation and the current state of inclusive education. Its social aspects are revealed through the specificity of everyday inclusive practices of persons with disabilities, which is the basis for determining the vectors for transforming these practices in a changing society, the central one of which recognizes independent life as a counterweight to discrimination and segregation of socially vulnerable categories of the population.

Keywords: Social inclusion, inclusive education, principles of inclusive education, social interaction, students with disabilities.

Афонькина Юлия Александровна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой специальной педагогики и специальной психологии, Мурманский арктический государственный университет, 183038, г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, д.15. E-mail: kafspip@mspu.edu.ru

Afonkina Yulia Aleksandrovna, PhD, Associate Professor, Murmansk Arctic State University, 183038, Murmansk, ul. Captain Egorov, 15. E-mail: kafspip@mspu.edu.ru

Ссылка для цитирования:

Афонькина Ю.А. Принципы инклюзивного образования в парадигме социального взаимодействия // Гуманитарный научный вестник. 2017. №11. С. 16-20. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/gv1711Afonkina.pdf>